

SUR QUEL CRITERE NOS ENTRAINEURS U17 SELECTIONNENT LEURS EQUIPES TYPE EN FOOTBALLⁱ

Blidi Touati¹, Mokkedes Moulay Idriss²ⁱⁱ,

Zerf Mohammed³, Bengoua Ali⁴

Sports Training, Physical Education Institute Laboratory OPAPS,
University of Abdel Hamid Ibn Badis Mostaganem, Algeria

Résumé:

En fonction de la littérature, cette dernière indique que le système aérobie est fortement sollicité lors d'un match de football, avec des fréquences cardiaques moyens et supérieurs autour de 85% et 98% des valeurs maximales, respectivement, correspondant à une absorption moyenne d'oxygène d'environ 70% du maximum, comme des critères très importants dans la sélection des joueurs du haut niveau. Nos objectifs dans la présente étude, vise à examiner l'efficacité des méthodes utilisées par nos entraîneurs dans la sélection de l'équipe type les (11 rentrants). Pour élucider cet objectif, nous avons utilisé la méthode descriptive, en testant 24 joueurs confirmés de l'équipe Esperance de Mostaganem moins de 17 ans dans les paramètres anthropométriques (BMI, BFP) et test BRIKCI pour le calcul du VO₂max. Sur la base statistiques pratique, nous confirmons l'échec des méthodes traditionnelles pratiquées par nos entraîneurs, en s'appuyant sur leur expérience, confirmée par les études similaires des auteurs Algériens fournie dans cette article. Vue nos résultats nous recommandant à nos entraîneurs les pratiques scientifique basée sur les batteries des tests établi par nos scientifiques dans ce domaine.

Mots clés: sélection, critères, morpho-fonctionnelles, football

Abstract:

Depending on the literature, where aerobic energy system is highly taxed during a football game, with average and peak heart rates around 85% and 98% of maximal

ⁱ ON WHAT CRITERIA OUR U17 COACHES SELECT THEIR FOOTBALL TEAMS

ⁱ Correspondence: email mi_mokkedes@hotmail.fr, blidiabdelaziz@yahoo.fr

values, respectively, corresponding to an average oxygen uptake of around 70% of maximum, as an important, factor in selecting the player sat a top-class level. Our aims in the present study look forward to examine the effectiveness of the methods used by the Algerian coach to select the team type (11 entries). To archive this goal, we use the descriptive method, by testing 24 confirmed players from the team Esperance of Mostaganem under 17 yr in anthropometric parameters (BMI, BFP) and test BRIKCI to calculate them VO₂max, seen our objectives are to clarified the actual question: On what criteria our U17 coaches select their football teams. Our data test and statistical practice confirms the failure of the traditional methods practiced by our coaches, relying on their experience, confirmed by the Algerian similar introduce in this paper. Since that, we instructed to our coaches the scientific method based on batteries test established by our scientists in this field.

Keywords: selection, criteria, morpho-functional, football

1. Introduction

Le football est incontestablement le sport le plus populaire de la planète. Tout au long de son existence, le football a évolué. Les composantes physiologiques, psychologiques, techniques et tactiques de la performance de ce sport n'ont cessé de se modifier sous la pression financière et sportive. La science n'est pas étrangère à l'évolution et au développement du football bien qu'il été considéré comme étant inapproprié pour des recherche scientifiques (Reilly, T, 1979) la sélection est considérée comme une étape décisive dans la carrière du future talent qui traduit aussi l'engouement de ce sport. Il est très fréquent de sélectionner les jeunes par rapport à leur performance actuelle et de ne pas privilégier les joueurs les plus prometteurs (potentiel de performance. Les performances extraordinaires immédiates sont confondues par certains entraîneurs avec la maturité avancée et les variations de développement (Till, A., Lakhani, R., Burnett, S. F., and Subramani S., 2012). Beaucoup de jeunes joueurs talentueux ne sont pas sélectionnés à cause de leur manque de maturité. Ces jeunes-là auraient tendance à abandonner leur sport par déception (J. B. Vandendriessche, R. Vaeyens, B. Vandorpe, M. Lenoir, J. Lefevre, and R. M. Philippaerts, 2012) et se tourneraient vers des sports qui n'utilisent pas la maturité physique comme critères de sélection (Williams J. H., 2010). Or, le joueur qui apparaît "être un talent" avec les performances actuelles peut ne pas avoir les caractéristiques d'un talent à long terme (Till, et al. 2012).

Le jeune footballeur algérien est doué pour le football d'après de nombreux techniciens de renomés. Mais en nous référant aux statistique enregistrés lors des grandes compétitions, le résultat est non seulement négatif mais alarmant puisque

aucune des sélections nationales des jeunes en football se qualifier aux grandes compétitions internationales (coupe d'Afrique, coupe du monde et jeux olympiques).

De nombreuses études on essaye de déterminer les critères qui servent à identifier le "talent" en football en déterminant les profils des footballeurs d'élites et ce à travers l'identification des exigences du football moderne., les recherches ont montré que la période de puberté chez les jeunes footballeurs, constitue une période de doute et d'incertitude puisque durant cette période, le corps subit des changements morphologiques et psychologiques propres à chaque individu, qui rendent de plus en plus difficile une sélection objective. Selon (Derbal F., 2014) Il y a des corrélations positives et négatives moyen et faible entre l'aspect fonctionnel et physique, Cette constatation peut donner un caractère subjectif et discriminatoire à la sélection des jeunes footballeurs. (Chibane S., 2010).

L'objectif de notre travail est donc d'établir des normes nationales et proposer un modèle algérien et de déterminer le profil type du jeune footballeur algérien u17. Le premier objectif de la sélection est donc de déterminer des caractéristiques modèles du footballeur de haute performance. Même s'il est difficile de prévoir l'évolution d'un jeune sportif même s'il présente certaines prédispositions. (Benchaida A., 2013) Les critères morphofonctionnels sont d'une importance aussi primordiale qui permet d'émettre un pronostic fiable concernant les jeunes sélectionnés puisque Le compartiment de jeu en football est dépendant des capacités morpho fonctionnelles du joueur. (Kasmi A., 2009) En Algérie on entend souvent parler de la méthode d'observation « l'œil »du technicien. « Certains des professeurs et entraîneurs ont ce « don » certainement fondé sur une considérable expérience professionnelle, mais aussi sur une activité très soutenue de document dans la littérature de spécialiste » .Notre recherche est basée sur le soutien de cette méthode sans ignorer la sélection scientifique pour le but de réorganiser et mettre à jour notre système de sélection.

2. La problématique

Découvrez l'équipe type élue par l'entraîneur et son staff technique demande de sélectionnant 11 joueurs des 24 joueurs qui entraîne au sein de l'équipe. Le cas de l'étude en cours.

2.1. Question de la recherche

Sur quel critère nos entraîneurs U17 sélectionnent leurs équipes type en football ?

2.1.1 Les objectifs

Notre objectif est d'identifier les points forts et les faiblesses de la meilleure façon de sélectionner des joueurs exceptionnels

2.1.2 Les hypothèses

La négligence des tests dans le processus de sélection est un facteur négatif dans la sélection des joueurs exceptionnels.

3. Les Concepts définis dans la recherche

3.1 Critères morpho-fonctionnels

Chez l'enfant comme chez l'adolescent la performance physique doit toujours être gérée en fonction de processus de leur croissance. Cette dernière entraîne une série de phases progressives et remarquablement similaires chez tous les individus, exception faite dans une certaine mesure à des différences d'ordre pathologique, écologiques, ethnique et économique. Ces similitudes dans la croissance sont la conséquence des lois qui dirigent le développement, depuis la naissance jusqu'à la maturité. (Mallem Abdelmalek, 2008).

Selon (Vandervael F., 1980) L'enfant n'est pas un adulte en réduction, au cours de sa croissance, il passe par toute une série de phases qui diffèrent les unes des autres non seulement par les formes extérieures et les proportions corporelles, mais aussi par le développement relatif et l'activité des divers tissus et organes.

Pour Pierson cité par (Pilardeau N., 1987) la croissance peut se définir comme le processus de création permanente, de dégagement des formes, de différenciation de structures et de perfectionnement des fonctions que l'être humain induit depuis l'instant de sa conception jusqu'à la fin de son adolescence.

4. Méthodologie de la recherche

(22) vingt-deux joueurs d'une équipe évoluant en deuxième division (Espérance de Mostaganem) répartis en deux groupes , équipe type (âge = U17 ans; poids =68,06 ±6,73 kg; taille =174,54 ± 4,52 cm; IMG =15,12 ±2,29; IMC =22,65±1,91) et équipe de réserve (âge = U17 ans; poids =69,66 ±4,32 kg; taille =175,45 ± 7,29 cm ; IMG =13,27 ±1,37; IMC =21,33 ±1,06) ont été choisies pour la réalisation de cette étude. Le pourcentage de masse grasse (IMG) et poids maigre (IMC) ont été calculé d'une balance anthropométrique (.). Tous les joueurs avaient une expérience d'entraînement d'au moins 4 ans. Le protocole expérimental demandait aux athlètes de réaliser le test de 5 minutes de (Dekkar N., Brikci A. et Hanifi R., 1990). A pour déterminer la vitesse

maximale aérobie (VMA) et enfin estimer le VO₂max (consommation maximale d'oxygène) d'après l'équation :

$$\text{Vo2max (ml/kg/min)} = 2.27.V \text{ (km/h)} + 13.3.$$

Les résultats reportés après cette phase de l'expérimentation étaient respectivement comme suit : équipe type (Vo₂max= 44,29 ±6,42ml/kg/min)équipe de réserve Vo₂max=49,68 ± 4,54ml/kg/min).

5. Résultats de la recherche

Tableau 1: Représentant les différences entre l'échantillon expérimental concernant les tests appliqués en vue de l'étude

Statistiques des échantillons appariés		Moyenne	N	Ecart type	T	P≤0,05	R	P≤0,05
Poids	Equipe type	68,0645	11	6,73786	-0,492	0,633	-0,884	0,000
	Réservistes joueur	69,6600	11	4,32920				
Stature	Equipe type	174,5455	11	4,52468	-0,532	0,606	0,631	0,037
	Réservistes joueur	175,4545	11	7,29882				
IMG	Equipe type	15,1275	11	2,29623	2,472	0,033	0,156	0,646
	Réservistes joueur	13,2738	11	1,37984				
IMC	Equipe type	22,6563	11	1,91352	2,097	0,062	0,113	0,741
	Réservistes joueur	21,3388	11	1,06964				
VO ₂ max	Equipe type	44,2991	11	6,42048	-2,498	0,032	0,185	0,587
	Réservistes joueur	49,6818	11	4,54287				

Figure 1: Représentant les différences entre l'équipe type et l'équipe de réserve concernant les tests appliqués en vue de l'étude

D'après le Tableau 1 il est démontré que toutes les moyennes arithmétiques sont au profit de l'équipe des remplaçants concernant les tests appliqués, ou le T. Student calculé des indices morpho fonctionnels est statistiquement significatif contrairement au poids et la taille qui prédisent l'homogénéité de l'échantillon.

6. Discussion

D'après les résultats des corrélations calculées on a pu déduire que tous les indices morpho fonctionnels sont au profit de l'équipe de réserve. Ceux-ci n'est sûrement pas dû à l'application d'un programme d'entraînement préalable, mais aux différences interindividuelles coexistâtes qui n'ont pas pu être repérés avec l'œil nu quelques soit la compétence de l'entraîneur, ce qui traduit l'importance des tests scientifiques et leurs efficacités dans l'évaluation des certains critères morpho fonctionnels.

Les études de certaines caractéristiques morpho- fonctionnelles de l'enfant et l'adolescent algériens sont, relativement, peu nombreuses. (Dekkar N., 1986) (Chamla, M. C., Demoulin, F., 1976). Notamment pour les populations sédentaires du sud de l'Algérie Une meilleure connaissance de notre population contribuerait a tracé un profil morpho fonctionnel qui servirait comme critère de détection, de sélection, et d'orientation et faciliterait certainement l'identification de phase sensible ou l'organisme serait particulièrement réceptif à certains stimuli exogènes, dont notamment l'entraînement (Hahn, E, 1988); (Kohoutek et Bunc. 1994; Kovar, 1980, Winter, 1967) cite par (Mario L., 2002).

C'est dans cette optique que nous avons essayé à travers cette étude, à visée essentiellement descriptive de mettre en relief les caractéristiques morpho fonctionnelles des enfants pubères sédentaires âges de moin de 17 ans. Notre étude de cas s'est limité à la ville de Mostaganem (ouest Algérien).et s'est portée tout particulièrement sur l'évaluation de la taille et du poids à l'aide des courbes décroissances, la détermination de certaines caractéristiques morphologiques (taille, poids, pourcentage de masse grasse et poids maigre) et fonctionnelles potentiel aérobie et anaérobie) spécifiques à cette tranche d'âge, tout en essayons de mettre en évidence l'interaction pouvant exister entre les paramètres fonctionnelles (potentiel aérobie et anaérobie) et les indices morphologiques.

5. Conclusion

Le football, est caractérisé par des actions brèves etintenses et réparties de manière aléatoire durant le match. Les joueurs parcourent plusde kilomètres aujourd'hui (10-12 km) (Dellal A., Chamari K., Pintus A., Girard O., Cotte T., and Keller D., 2008); Di Salvo

et al. 2007) qu'il y a 20 ans (8-10 km) (Cazorla G. and Farhi A., 1998), sont appelés à recouvrir une grande surface de jeu, à se mobiliser en toutes circonstances, à créer en permanence des situations de surcharge physiologique et à prendre des décisions justes et rapides.

Il est rapporté dans la littérature nous que le football est un sport à prédominance aérobie mais a très forte mobilisation du processus anaérobie donc la puissance durant les phases de démarrage, de changement d'axe, de dribble ou d'appuis, des duelles ainsi que le jeu aérien .

Sur l'ensemble du match Le pourcentage moyen de vo_{2max} sollicité se situe entre 70 à 75% et durant 90% du temps d'un match de football la fréquence cardiaque des joueurs se trouve au-dessus de 73% de la (HR) fréquence cardiaque maximum. La détermination du Vo_{2max} dans le processus de sélection est donc très importante. Malheureusement négligée dans notre système, elle a rendu ce dernier très vulnérable et défaillant.

Physiologiquement il est prouvé concernant la faculté de récupération, qu'une intensité au-delà de 95% de la vitesse maximale aérobie permet une amélioration de la vVo_{2max} (Vitesse à vo_{2max}) car maintient l'utilisation de la vO_{2max} proche du 100%.

Cette indice maintenant la capacité du joueur à récupérer à une vitesse de course élevée et maintient la fréquence cardiaque proche de 90% de la HR (Fréquence Cardiaque maximale) grâce au footing actif et limite la déviation en lactate (la glycolyse qui aboutit à la formation des lactates durant l'absence de l'oxygène).

D'après (Drust B., Atkinson G., and Reilly T., 2007) et (Reilly T., 2007) et (Stolen T., Chamari K., Castagna C., and Wisloff U., 2005) La performance est la résultante de facteurs techniques, tactiques, physiques, biomécaniques et psychologiques. L'optimisation de l'entraînement repose principalement sur la détermination des composantes de la performance de l'activité en question surtout en phase de sélection afin d'être en mesure de les développer spécifiquement et de façon pertinente durant la période de perfectionnement des qualités requises et exigées par le football moderne. Donc il impérativement demandé aux entraîneurs d'intégrer le méthode scientifique dans le processus de sélection pour rendre le système plus efficace en vue de l'épanouissement de football Algérien.

6. Les Recommandations

- application des tests scientifiques en se basant sur les tests morphologiques, physiologiques et morpho-fonctionnels;
- prendre en considération les analyses du football moderne;

- prendre en considération les différences individuelles dans le processus de sélection de l'équipe.

Bibliographie

1. Cazorla G. and Farhi A. (1998). Football: exigences physiques et physiologiques actuelles. *Revue EPS* 273, 60-66.
2. Dellal A., Chamari K. Pintus A., Girard O., Cotte T., and Keller D. (2008). Heart rate responses during small-sided games and short intermittent running training in elite soccer players: à comparative study. *J Strength Cond Res* 22, 1449-1457.
3. Derbal F. (2014). Les mensurations de la structure et de la composition corporelle en rapport avec les paramètres physiques et fonctionnelles des juniors de football selon les compartiments de jeu. *thèse de doctorat*. Algérie.
4. Pilardeau N. (1987). *Manuel pratique de médecine du sport*. Paris: EDS Masson.
5. Reilly T. (2007). What Research Tells the Coach about Soccer. *Washington: DC: AAHPERD*.
6. Vandervael F. (1980). *Biometrie humaine*. Eds masson.
7. Benchaida A. (2013). identification des critères morphologiques et moteurs dans la sélection des jeunes footballeurs. (la détection et la prédiction des jeunes âges de 12ans a 19 ans). Mostaganem, Algérie.
8. Chamla, M. C., Demoulin, F. (1976). Croissance des algériens de l'enfance à l'âge adulte.
9. Chibane S. (2010). Les dimensions corporelles en tant que critère de sélection des jeunes footballeurs algériens de 15-16 ans (U-17). *Thèse de doctorat*. Université Claude Bernard - Lyon 1, France.
10. Dekkar N., Brikci A. Et Hanifi R. (1990). *Techniques d'évaluation physiologique des athlètes*. Alger: Editions le Comité Olympique Algérien.
11. Dekkar N. (1986). Croissance et développement de l'élève algérien. *thèse de doctorat en sciences médicales*. ALGER.
12. Drust B., Atkinson G., and Reilly T. (2007). Future perspectives in the evaluation of the physiological demands of soccer. *Sports Med* 37, 783-805.
13. Hahn, E. (1988). *L'entraînement sportif des enfants*. Paris: Vigot.
14. Haouar Abdelatif (2014). Elaboration d'un programme informatique pour orienter les jeunes footballeurs vers les compartiments de jeu suivant le profil morphologique et les attributs de l'aptitude physique et technique). *Thèse de doctorat*. Mostaganem, Algérie.

15. J. B. Vandendriessche, R. Vaeyens, B. Vandorpe, M. Lenoir, J. Lefevre, and R. M. Philippaerts. (2012). Biological maturation, morphology, fitness, and motor coordination as part of a selection strategy in the search for international youth soccer players (age 15-16 years). *Journal of Sports Sciences Vol. 30, Iss. 15*.
16. Kasmi A. (2009). Orientation sportive « déterminants psychosociologiques et morpho fonctionnels du choix de la discipline du football et du compartiment de jeu ». *thèse de doctorat*. Alger, Algérie.
17. Mallem Abdelmalek. (2008). Caractéristiques morpho fonctionnelles des enfants sédentaires (Filles et garçons) âgés de 13 - 15 ans du sud-est Algérien. « Commune de Biskra ». *Mémoire de Magister en éducation physique et sportive*. Université Mentouri-Constantine, Algérie.
18. Mario L. (2002). profil anthropométrique et biomoteur de l'athlètes adolescents Québécois soumis à un entraînement intensif. aspect transversal et longitudinal. *these de doctorat*. université de Montréal, Canada.
19. Reilly, T. (1979). What Research Tells the Coach about Soccer. *Washington: DC: AAHPERD*.
20. Stolen T., Chamari K., Castagna C., and Wisloff U. (2005). Physiology of soccer: an update. *Sports Med* 35, 501-536.
21. Till, A., Lakhani, R., Burnett, S.F., and Subramani, S. (2012). Pexophagy: the selective degradation of peroxisomes. *Int. J. Cell Biol*, 512721.
22. Vigne Grégory. (2011). Détermination et variation du profil physique du footballeur de très haut niveau référence spéciale aux performances athlétiques selon les différents postes de jeu orientant sur la validation d'un test d'agili. *Thèse de doctorat*.
23. Williams J. H. (2010). Relative âge effect in youth soccer: analysis of the FIFA U17 World Cup competition. *Scand J Med Sci Sports*, 502–508.

Creative Commons licensing terms

Authors will retain the copyright of their published articles agreeing that a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) terms will be applied to their work. Under the terms of this license, no permission is required from the author(s) or publisher for members of the community to copy, distribute, transmit or adapt the article content, providing a proper, prominent and unambiguous attribution to the authors in a manner that makes clear that the materials are being reused under permission of a Creative Commons License. Views, opinions and conclusions expressed in this research article are views, opinions and conclusions of the author(s). Open Access Publishing Group and European Journal of Physical Education and Sport Science shall not be responsible or answerable for any loss, damage or liability caused in relation to/arising out of conflict of interests, copyright violations and inappropriate or inaccurate use of any kind content related or integrated on the research work. All the published works are meeting the Open Access Publishing requirements and can be freely accessed, shared, modified, distributed and used in educational, commercial and non-commercial purposes under a [Creative Commons attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).